

АНГРЕН ШАҲРИ ВА АТРОФИ НОМЛАРИ ТАҲЛИЛИ

¹Насриддинов И.Х., ²Бурхонов З., ³Бобохонов Л.

¹Иқт.ф.н., ^{2,3}Ф.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8039726>

***Аннотация.** Мазкур мақолада ватанимиз тарихининг бир қисми бўлган Оҳангарон водийсида жойлашган Ангрэн шаҳри ва атофидаги айрим топономик номлар ва уларнинг тарихи ва келиб чиқиши бўйича фикр-мулоҳазалар келтирилган.*

***Калим сўзлар:** Оҳангарон, боғсух, қурғон, зардуштийлик, кухисим, санграв, намудлик, дукент, лашкарак, овлиқ, обпартак, топономика, жалоир, қатагон, ачамайли, соглом, телав, керамика, гилбута.*

Тарихий манбалардан Илоқ туғрисида номаълум муаллиф томонидан форс тилида ёзиб қолдирилган «Худуд-ал-олам» (982 йил) асарида бошқа китобларга нисбатан аниқ ва тўлиқ маълумотлар кўпроқ келтирилган. Шунингдек совет даври олимлари Буряков Ю. Ф., Массон М. Е., Қораев С.Қ ва бошқалар воҳа тарихи, конлари, иқтисодиёти, ишлаб-чиқариш шароитларини урганишда ўз ҳиссаларини қўшганлар.

Тарихий манбаларда Илоқ шарқда кўпроқ тоғ-кон ишлари ривожланган минтақа ҳисобланиб айниқса Оҳангарон воҳаси ажралиб турган. Бу ерда олтин, кумуш, темир, қурғошим ва бошқа фоидали қазилмалар кўп миқдорда ишлаб чиқарилган. Кумуш ишлаб чиқариш 10-11 асрларда энг юқори даражага кўтарилган.

Ангрэн шаҳри расман ёш деб ҳисобланса-да лекин одамлар бу ерда қадим замонлардан яшаб келишган. Сўзларимизни асослаш учун Ю.Ф.Буряков бошчилигида 1979-1980 йиллар Бахсух қишлоқида жойлашган Қалъа-теппа ва Аппартак қурғонларини илмий ўрганиб чиқган археологик экспедиция материалларидан айрим порчалар келтирамиз.

“Қалъа-теппа“ Оҳангарон дарёсининг юқори оқимида Намудликдан 3 км шимоли-ғарбда Бохсух қишлоқининг шарқий чеккасидаги Боғсухсой бўйлаб жойлашган. 1966 йилда топилган археологик қатлам материаллари V-VII асрларга таалукли бўлиб, ривожланиш даври X-XII асрлар, маълум бир даврдан кейин янги қатлам XVI-XVIII асрлар материаллари келади”.

“Ўрта асрларнинг охирида Н.И. Веселовский томонидан Бохсух қишлоғида сотиб олинган бронза кельт болтаси Санкт- Петербургдаги давлат Эрмитажи музейида сақланиб милоддан олдинги X – V асрларга туғри келади“.

“Ангрэн қурғонлари конструкциялари ва ўлчамлари зардуштийликда келтирилган Вендидат кўрсатмаларидаги ўликлар учун мулжалланган хоналарга мос келиши керак:

Дахма етарлича катта бўлиши керак, то ки одам боши ва оёғи ўрилмасин, оёқ-кулларини кутарганда бемалол чузишига имконият бўлсин”.

Аввалроқ бошқа экспедициялар Намудлик, Кухисим(Нишпошсой атрофи), Санграв шаҳарчаларини ўрганишган. Мусулмонликгача бўлган даврда(эхтимол ундан кейин ҳам) шаҳримизда суғдийлар яшаган зеро, ки шаҳримиз топономикасида суғдча Дукент, Бахсух, Намудак, Лашкарак, Авлуқ, Абпартак номлари, тоғларда эса Лаяк, Дияк ва бошқа номли сойлар мавжуд. Маълум, ки суғд тилида одамлар ва жой номлари асосан “ак” қушилмаси билан тузилган.. Масалан: Шерак, Чодак, Сужак, Диззак ва ҳоказо.

Бахсух номига нисбатан ҳар хил тахминлар мавжуд. Баъзи одамлар фикрига ў тожикча “Боғисурх“ сузидан келиб чиққан. Бизнингча бу сўз изоҳи бир неча сабабларга кўра аниқ эмас. Биринчидан шарқда боғни қизил дейиш қабул қилинмаган. Иккинчидан сурх сўзи географик номларда бундай шаклда учрамайди. Аксинча шакли Сурхондарё, Сурхоб мавжуд. Учинчидан бу қишлоқда топилган археологик материаллар қишлоқнинг жуда қадимийлигини исботлайди. Тўртинчидан шаҳар топонимик комиссияси коммунистларнинг кўп номларни қизиллаштириш анъаналарига ён бериб халқ томонидан туғри номланиб келаётган Бахсух атамасини ноаниқ Боғисурхга йлантиришди.

А. Македонскийни сафарларида ҳамроҳлик қилган Юнон тарихчиси Арриан ёзади: биз Суғд ва скифлар чегарасида кўп суғдийлар ”боғ”-ларига(истеҳкомларига) дуч келдик. Боғсух қишлоқида топилган археологик материалларда одамлар эрамизнинг V асрларида бу ерда яшаганликларини исботлайди. Маълум, ки эрамизнинг V асрларида бу ерлар ”Суғдиёна” давлатининг бир қисми бўлган. Ушбу далиллар ва ўрганилган Қалъатеппа материаллари асосида назаримизда қишлоқнинг асли номи ”Бағсух ” дейилса тўғри бўлади. Замонавий ўзбек ва тожик тилларида ҳозиргача тоғли жойларда ”боғ”-лар тош девор билан уралади. Гўё ки одамлар ўз истеҳкомларини мустаҳкам кургонга ухшаб куришади ва инглизча ”Менинг уйим-менинг қалъам ” деган иборани эсга келтиради. Шу ерда таъкидлашимиз керак ки ”боғ” ёки ”бағ” Авесто тилида ”худо” деган маънони беради мас: Бағдод рус тилида ”Богдан ” деган маънони беради.

Облиқ сўзи ҳам анча қадимги ҳисобланади, ўрта аср манбалари ва ҳозирги тарихшуносларимиз асарларида ҳам бу атама нисбати бўйича ягона фикр йўқ. Адабиётларда Арбилах, Абрлик, Авлук, Облиқ деган атамалардан фойдаланишади. Арбилах сўзи араб тилидан ёки маҳаллий тилларнинг арабилашган атамасидан келиб чиққанлигини аниқлаш қийин. Фараз қиламиз араб тилидан чиққан бўлса нега Оҳангарон водийси ҳаттоки бутун Тошкент вилоятида араб тилидан келиб чиққан топонимлар учрамайди?

Мантиқан уни Аблак ёки Абак дейиш тўғри бўлади, чунки қишлоқ Оҳангарон ва Қорабоғсой дарёлари кесишган жойда, яъни сувли жойда ўрнашган. Ҳозирги кунгача халқ ривоятлари ва халқ оғзаки ижодида ”лак-лак ”, ”лик” терминлари остида ”минглаб ”, ”кўп” деб тушунилади, шунингдек Обпартак номи ҳам ”об” сув деган сўздан келиб чиққан бўлиб маъноси сув дамбаси ёки сув булувчи жой деган маънони беради.

Облиқ қишлоқининг қадимийлигини исботловчи яна бир далил бу Абу Али Ибн Синонинг шогирдларидан ҳисобланган Абу Абдуллах Мухаммад ибн Юсуф Илоқий (1068 йили вафот этган) Илоқнинг Авлук қишлоқида туғилган. Бизгача унинг араб ва форс тилларида ёзилган тиббиётга оид ”Китаб ул-асбоб ва-л-аломат” (Сабаб ва белгилар ҳақидаги китоби) ва ”Куллиёти тибби Илоқий” (Илоқийнинг тиббий туплами) асарлари етиб келган. Олимнинг асарлари нусхалари Ўзбекистон ФА Шарқшунослик институти, Бейрут (Ливан), Александрия (Миср), Лондон ва Санкт-Петербург шаҳарларида сақланмоқда.

Жигаристон номига тарихий манбаларда маълумот берилмаган, фақатгина шу ерларда ўрта асрларда чинни идишларини тайёрлаш учун гилбутта ишлаб чиқарилгани айтиб утилган. Йирик археолог ва Урта Осиёда тоғ-кон ишлари бўйича мутахассис Е.А.Массоннинг ёзиши бўйича Аблик қишлоқи атрофи ва Паркент туманида буёк ишлаб чиқарилишда ишлатиладиган ”джуша“ казиб олинган. Ангрен кумир хавзаси очилгандан

кейин коннинг юкори кисмида гилбута борлиги аникланди. Бизнинг тахминимизча джуша ишлаб чиқилган жой дастлаб “джушистон” деб айтила бошлаган ва сунг одамлар яшаётган кон атрофи махаллий халк транскрипциясидан Джигаристон атамаси келиб чиқкан.

Бу топонимнинг иккинчи изоҳини бу ерларда яшаган Джалоир уруги номидан чиқариш мумкин. Тошкент вилояти буйича йирик мутахассис Ю.Ф.Буряков ёзади “...мугуллар Урта Осиёни истило этгандан кейин Охангарон водийсини мугулларнинг турт уригидан биттаси булган джалоирларга беришади” джалоирлар Охангарон воҳасида яшаганликларини бошқа йирик Тошкент вилояти тарихи тадқиқотчилари Якубовский, Ртвеладзе, Массон ва бошқалар тасдиқлайдилар. Ангрэн водийсида Катаган, Ачамайли, Сағлам, Телов ва бошқа туркий қабилалар жойлари уз уруглари номлари билан аталган.

Агар шу мантик билан фикр юритсак мантикан савол тугилади Джалоир уругнинг номи каерга йуқолди? Бизнинг фикримизча Джигаристон атамаси Джалоирстан терминидан келиб чиқкан.

Охангарон воҳаси узининг табиий ресурслари, иклими ва географик жойлашуви билан Урта Осиёнинг бой ва кузга қуринган жойи хисобланади, қадимдан бу ерларда олтин, мис, ва бошқа фойдали қазилмалар қазиб олинган.

XI – XII асрларда тоғ-кон саноати юкори даражада ривожланган, бу ерда Бухоро амирлигининг тангалари босилган.

REFERENCES

1. Буряков Ю.Ф., Историческая топография древних городов Ташкентского оазиса Москва, 1976
2. Буряков Ю.Ф., Касымов М.Р., Ростовцев О.Р. Археологические памятники Ташкентской области. Ташкент, «Фан», 1992.
3. Массон М.Е. Ахангеран. Археологически-типографический очерк Ташкент, 1953
4. Абдуллаев А.А. Очерки истории развития медицины в Хорезме. Издательство
5. «Медицина» Ташкент, 1980 г.
6. Қораев С. Қ. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. Масъул муҳаррир
7. А. Муҳаммаджонов. Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005.